

ARXIMED KO'PYOQLIKLARI DIZAYNIGA DOIR AYRIM MASALALARNI KOMPYUTER GRAFIKASIDA YECHISH

SH. Abdurahmonov

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (NamMQI)

V. Zokirov

Magistrant (Qo'qon DPI)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582197>

Annotasiya. Ilmiy maqola Arximed ko'pyoqliklari (yarim muntazam ko'pyoq-liklar) dizaynining ayrim masalalarini hal etishga bag'ishlangan. Maqolada masalalarni echish jarayoni uning kompyuter grafikasida amalga oshirilishi asosida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yarim muntazam ko'pyoqliklar, kesik tetraedr, kesik oktaedr, kesik ikosaedr, ikosododekaedr, kichik bitrigonal ikosododekaedr, kesik oktaedr, kompyuter grafikasi, qiyshiq burchakli profil izometriya.

Аннотасия. В научной статье названной как "Решение некоторых задач по дизайну Архимедовых тел на компьютерной графике", изложены процессы решения некоторых задач по дизайну полуправильных многогранников на компьютерной графике.

Ключевые слова: полуправильные многогранники, усеченный тетраедр, усеченный октаедр, усеченный икосаедр, икосододэкаедр, малый битригональный икосододэкаедр, усеченный октаедр, компьютерная графика, косоугольная профильная изометрия.

Annotation. In a scientific article called "Solving some problems on the design of Archimedean bodies on a computer graph", the processes of solving some problems on the design of semi-regular polyhedra on a computer graph are described.

Keywords: semi-regular polyhedra, truncated tetrahedron, truncated octa-hedron, truncated icosahedron, icosododecahedron, small bitrigonal icosododecahedron, truncated octahedron, computer graphics, oblique profile isometry.

Muntazam va yarim muntazam ko'pyoqliklarning dizayniga oid masalalarning alohida bir guruhini muntazam ko'pyoqliklarning (Aflotun ko'pyoqliklarining) mavjud qiyshiq burchakli profil izometriyalariga binoan yarim muntazam ko'pyoqliklarning (Arximed ko'pyoqliklarining) qiyshiq burchakli profil izometriyalarini yasash masalalari tashkil etadi.

1 – 4-rasmlarda muntazam ko'pburchakliklarning uchta rasional: gorizontal, frontal va

profil proeksiyalaridan ikkitasi: frontal va profil proeksiya-lari yordamida tetraedr, oktaedr, dodekaedr va ikosaedrlarning qiyshiq bur-chakli profil izometriyasi (har bir rasmning o'ng va quyi qismidagi tasvir) ni hosil qilish jarayonlari ko'rsatilgan. Bu ishni tetraedr va oktaedrlarda ikki xil variantda ham bajarish mumkinligi ta'kidlangan.

1-rasm.
Tetraedrning qiyshiq burchakli profil izometriyalari.

2-rasm. Oktaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyalari.

3-rasm. Dodekaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi.

4-rasm. Ikosaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi.

Muntazam ko'pyoqliklarning mavjud qiyshiq burchakli profil izometriya lariga ko'ra yarim muntazam ko'pyoqliklarning qiyshiq burchakli profil izometriyalarini yasash masalalarini kompyuter grafikasida echish o'zining bir qator qulayliklariga ega. Xususan, proeksiyalar orasidagi bog'liqliklarni ifodalab turuvchi barcha chiziqlarning faqat yo gorizonal, yo vertikal vaziyat-larda va yo ularga nisbatan 45° burchak ostida joylashgan to'g'ri chiziqlardan iboratligi ana shunday qulayliklardan biridir.

1 – 4-rasmlarda qalin qora yoy bilan belgilangan burchaklar $25^\circ 32'$ ga, qa-lin kulrang yoy bilan belgilangan burchaklar $76^\circ 44'$ ga va kulrangga bo'yalgan uchburchak bilan belgilangan burchaklar 90° ga teng.

O'rni kelganda shu narsaga ham e'tibor berish kerakki, 5-rasmning (a) qis-midagi ikosaedr izometriyasida yoqlar soni aslidagidek 20 ta emas, balki 16 ta bo'lib tasvirlanadi. Buning sababi shuki, ikosaedr uchun biz tanlagan vaziyatda uning yoqlaridan to'rttasi qiyshiq burchakli profil izometriyani hosil qilib beruvchi proeksiya nurlari dastasiga nisbatan parallel joylashgan bo'ladi va ular ushbu izometriyada to'g'ri chiziq kesmasi shaklida tasvirlanib qoladi. 5-rasm (a) da o'sha yoqlardan biri taram-taram chiziqlar bilan shtrixlangan. Izometriyada o'sha yoq tasviri yoniga unga parallel holda ingichka chiziq chizib qo'yilgan. Qolgan uchta yoq shu yoqqa nisbatan simmetrik vaziyatda joylashgan.

Keltirilgan chizmalar sinchiklab kuzatilsa, uchta asosiy proeksiyasi mavjud bo'lmasa ham muntazam ko'pyoqliklarning qiyshiq burchakli profil izomet-riyalari quraverish mumkinligi ayon bo'ladi. Xususan, tetraedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi bitta teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak va to-monlari shu uchburchakning gipotenuzasiga teng bo'lgan teng tomonli uchburchak vositasida hosil qilinishi mumkin. Bunda gipotenuza ikkala uchburchak uchun umumiy tomon vazifasini o'taydi (1 a- va 1 b-rasmlar).

5-rasm. Ikosaedr (a) va dodekaedr (b) uchun qiyshiq burchakli profil izometriyalar yasash.

Oktaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi ham xuddi shunday uchburchaklar vositasida hosil etiladi. Faqat bu erda o'sha uchburchaklar uchun umumiy element bo'lib, ularning bittadan uchi xizmat qiladi. Uchburchaklar-ning bitta jufti oktaedrning ko'rinar qismini, boshqa jufti uning ko'rinmas qismini hosil qiladi. Uchburchaklarning asoslaridagi chekka nuqtalarni bir-lashtiruvchi bir juft vertikal kesma – oktaedr qirralari – uni ko'rinar va ko'rinmas qismlarga ajratadi (2 a- va 2 b-rasmlar).

Tetraedr va oktaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyalariga ega bo'lingach, ular asosida har xil boshqa ko'pyoqliklarning tasvirlarini ham hosil etaverish mumkin.

3-rasm. Tetraedr va oktaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyalari asosida hosil etilgan oktaedr (a), kubooktedr (b), kesik tetraedr (v) va

kesik oktaedr (g) larning qiyshiq burchakli profil izometriyalari.

3-rasmda tetraedr va oktaedrning qiyshiq burchakli profil izometriya lari asosida oktaedr (a), kubooktaedr (b), kesik tetraedr (v) va kesik oktaedr ning (g) qiyshiq burchakli profil izometriyalarini hosil etishga oid misol-lar keltirilmoqda. 3-a rasmdagi oktaedr tasviri tetraedrning va 3-b rasmdagi kubooktaedr tasviri oktaedrning qo'shni qirralaridagi o'rta nuqtalarni o'zaro birlashtirish asosida, 3-v rasmdagi kesik tetraedr tasviri tetraedrning va 3-g rasmdagi kesik oktaedr tasviri oktaedrning har bir uchidan qirralar bo'yicha hisoblanganda ularning 1/3-qismida yotuvchi nuqtalarini oraliqdagi yoq orqali o'tuvchi kesmalar vositasida birlashtirish asosida hosil etilgan.

Xuddi shunday ishlarni ikosaedr va dodekaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyalari asosida ham bajarish mumkin. Lekin buning uchun, dastlab, mazkur ko'pyoqliklarning xuddi shu turdagi tasviriga ega bo'lib olish kerak bo'ladi.

4- va 5-rasmlarda ikosaedr va dodekaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyalarini ularning uchtdan asosiy proeksiyasiga murojaat qilmagan holda hosil etish tartibi ko'rsatilmoqda. Ushbu rasmlardagi yordamchi geometrik yasashlarda quyidagidek azaldan ma'lum munosabatlar o'z ifodasini top-gan: a) $b = a/2 + a\sqrt{5}/2$; b) $b = a(3+\sqrt{5})/2$. YA'ni chizmani bu tengliklarni echmasdan turib ham paydo qilaverish mumkin.

4-rasm. Ikosaedrning bevosita holda hosil etilgan qiyshiq burchakli profil izometriyasi.

5-rasm. Dodekaedrning bevosita holda hosil etilgan qiyshiq burchakli profil izometriyasi.

Quyida muntazam ko'pyoqliklarning mavjud qiyshiq burchakli profil izometriyalariga ko'ra yana boshqa har xil yarim muntazam ko'pyoqliklarning qiyshiq burchakli profil izometriyalarini bajarishga oid misollar ko'rib o'tamiz.

6-rasmda ikosaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi asosida ikosododekaedr chizmasini hosil qilish jarayoni keltirilmoqda. Ikosododekaedr ikosaedrdagi barcha o'zaro qo'shni qirralar o'rtasidagi nuqtalarni bir-biri bilan to'g'ri chiziq kesmasi vositasida birlashtirib chiqish natijasida hosil bo'ladi. Bu erda to'g'ri chiziq kesmasi shaklida joylashib qolgan uchburchaklarning tomonlari o'rtasini belgilash biroz qiyinchilik tashkil etishi mumkin. SHuning uchun mazkur uchburchaklardan birining tomonlariga mos bo'lgan yordamchi kesmalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. 6-rasmning (a) qismidagi chizmaning yuqorigi chap qismida ana shu holat aks etdirilgan.

Ikosaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi asosida ikosodo-dekaedr chizmasini hosil qilishda yana bir qiyinchilik uning ko'rinmas qirralarini tasvirlash bilan bog'liq. WORD-PAINT elektron grafik tahrir dasturi bunday murakkab grafik masalaning echimiga nisbatan qulay yo'l bilan erishiladi. YA'ni «Kopirovat» buyrug'i vositasida 6-rasmning (a) qismidan bitta nusxa hosil qilamiz. Uni chiziq atrofida bir marta ag'darib

olamiz. 1,5 pt yo'g'onligida chizilgan ko'rinar kontur chiziqlarini 0,75 pt yo'g'onligidagi ko'rinmas kontur chiziqlariga almashtiramiz (6-rasm: b). Hosil bo'lgan shaklni ikosododekaedrning ko'rinar tomoni tasviri ustiga joylashtiramiz. SHu yo'l bilan uning to'liq tasviriga ega bo'lamiz (6-rasm: v).

6-rasm. Ikosaedrning qiyshiq burchakli profilizometriyasi asosida kesik ikosaedr chizmasini hosil qilish jarayoni.

8-rasm. Dodekaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi asosida

ikosododekaedr (a), kichik bitrigonal ikosododekaedr (b) va kesik okta-edrlarning qiyshiq burchakli profil izometriyalarini hosil qilish.

Kesik ikosaedr tasviri ikosaedrning har bir uchidan barcha qirralar bo'yicha hisoblanganda ularning 1/3-qismida yotuvchi nuqtalarini oraliqdagi yoq orqali o'tuvchi kesmalar vositasida birlashtirish asosida hosil bo'ladi. Bu erda ham to'g'ri chiziq kesmasi shaklida joylashib qolgan uchburchaklarning tomonlaridagi 1/3-qism nuqtalarini belgilash ishi ma'lum qiyinchilik tash-kil etadi. Mazkur uchburchaklardan birining tomonlariga mos bo'lgan yordamchi kesmalardan foydalanib, kerakli nuqtalar belgilab olinadi. Kesik ikosaedrning ko'rinmas tomoniga tegishli konturlar bilan ishlash ikosododekaedr-nikidek tartibda amalga oshiriladi.

8-rasmida dodekaedrning qiyshiq burchakli profil izometriyasi asosida ikosododekaedr (a), kichik bitrigonal ikosododekaedr (b) va kesik oktaedr (v) larning qiyshiq burchakli profil izometriyalarini hosil qilishga oid misol-lar keltirilmoqda. 8-rasm (v) ning o'rta qismida uchlardan boshlab hisoblanganda, qirralarning $a\sqrt{5}/2$ -qismida yotuvchi nuqtalarni topib beruvchi sxema tasvirlangan [1].

YUqorida bajarib chiqilgan grafik ishlar kompyuter garafikasida turli-cha murakkablikdagi geometrik obrazlarning chizmalarini hosil qilaverish mumkinligini ko'rsatadi. Kompyuter garafikasida paydo qilingan chizmalar o'z-larining aniqligi va sifatligi bilan alohida ajralib turadi.

REFERENCES

1. Исамитдинов, С. С., & Холматова, З. А. (2016). ПЕДАГОГИК ФИКР ТАРИХИ-МЕТОДОЛОГИК АСОС СИФАТИДА. Учёный XXI века, (3-3 (16)), 54-56.
2. ИСМАИЛОВА, Д. А., ХОЛМАТОВА, З. А., & ВАХОБОВА, Д. Ш. (2014). ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. In Будущее науки-2014 (pp. 56-63).
3. Mukhiddinova, M. S., & Mukimovna, G. D. (2021). The Importance of Preparing Preschool Children for School Education.
4. Muminova, G. B. Senior scientific researcher, TSEU Social Media as a tool of Innovative Marketing: The case of Uzbekistan.
5. Maxamadyusuf o'g'li, J. R. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. Conferencea, 33-37.

6. Baratbayev, B. B. (2021). Structural Directions Of Modern Concepts Of National Development Models Of Uzbekistan And Russia. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 3(01), 15-20.
7. Baratbaev, B. B. (2020). STAGES OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MODELS OF DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN AND RUSSIA. *Journal of Central Asian Social Studies*, 1(02), 21-32.
8. Баратбаев, Б. (2020). METHODS OF FORMATION OF MODELS OF NATIONAL DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND RUSSIA. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНЦЕПСУС*, 1(4).
9. Baratbaev, B. (2020). PROCESSES OF ORGANIZING NATIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE INDEPENDENT REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION. *East European Scientific Journal*, 2(11 (63)), 10-13.
10. Ravshanov, F., & Baratbaev, B. (2021). Structural Directions of National Development Models of Uzbekistan and Russia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 4(01), 64-67.
11. Jorayev, N. S. (2021, July). QUALITY LEARNING PROCESS-AS A MECHANICAL SUM OF TEACHING AND LEARNING PROCESSES. In *Euro-Asia Conferences* (pp. 57-59).
12. Sadullayevich, J. N. (2021). Improving psychological technologies for the development of professional reflection in future teachers. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 229-232.
13. Abdukahhorovna, J. M. (2021). History of the study of introductions and entries in russian linguistics. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 238-240.
14. Abdukakhhorovna, J. M. (2020, June). THE SYSTEM OF PHONETIC GAMES IN THE TEACHING OF RUSSIAN LANGUAGE. In *Archive of Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 70-71).
15. Жураева, М. А. (2016). ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КВН). *Вестник современной науки*, (2-2), 94-96.
16. Abdukakhhorovna, J. M. (2021). SCIENTIFIC VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM IN LINGUISTICS. *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(7), 20-21.
17. Akmaljonovich, K. J. (2019). THE NECESSITY OF DEVELOPING INTELLECTUAL CULTURE OF STUDENTS BY THE SUBJECT OF PHILOSOPHY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
18. Qurbonov, J. A. (2019). SOCIAL-PEDAGOGICAL CONTENT OF INTELLECTUALLY CULTURAL POINTS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 437-442.